

UFT E PIBID: UM RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA NA FORMAÇÃO INICIAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7700034

Wellyson Junior Sousa Ferreira

Graduando, Licenciatura em Matemática, wellyson.junior@mail.uft.edu.br

Pedro Henrique Rodrigues de Matos

Graduando, Licenciatura em Matemática, rodrigues.matos@mail.uft.edu.br

Kalyta Gabriela Coelho Sousa

Graduando, Licenciatura em Matemática, kalyta.gabriela@mail.uft.edu.br

Marcos Danilo Moura Barbosa Campos

Graduando, Licenciatura em Matemática, danilo.moura@mail.uft.edu.br

Jaziel Ferreira de Sousa

Graduado, Licenciatura em Matemática, jaziel.ferreira@mail.uft.edu.br

Douglas Da Silva Fonseca

Professor, Doutor em Matemática, douglasfonseca@mail.uft.edu.br

Resumo: Baseado nas concepções de experiência de Larrosa Bondía (2002), este trabalho tem por objetivo relatar as expectativas sobre o início da jornada acadêmica dos autores, desde 2018-2019/atual na Universidade Federal do Tocantins (UFT), e sobre a entrada e participação de palestras pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) em 2020. Após o ingresso na formação inicial como futuros docentes da área da Matemática, os agentes deste trabalho descrevem algumas palestras de formação de professores que ocorreram dentro do PIBID, transmitidas na plataforma YouTube e voltadas às Tendências em Educação Matemática (TEM), tais como; pesquisa em sala de aula (educação Matemática crítica) e modelagem Matemática, ministradas por professores convidados. Após as palestras, foram iniciadas leituras de livros da coleção TEM, da editora Autêntica para um maior aprofundamento das discussões. Munidos com o vasto material já dito, o

projeto seguiu com a escrita de artigos gerando discussões sobre o método de ensino atual e uma possível renovação do mesmo.

Palavras-chave: Tendências em Educação Matemática. Palestras de formação. Licenciatura. Jornada Acadêmica.

Abstract: Based on Larrosa Bondía's conceptions of experience (2002), this work aims to report the expectations about the beginning of the authors' academic journey, since 2018-2019/current at the Federal University of Tocantins (UFT), and about the entry and participation of lectures by the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships (PIBID) in 2020. After entering initial training as future teachers in the area of Mathematics, the agents of this work describe some teacher training lectures that took place within PIBID, broadcast on the YouTube platform and focused on Trends in Mathematics Education (TEM), such as; classroom research (critical Mathematics education) and Mathematics modeling, taught by invited professors. After the lectures, readings of books from the TEM collection, by the publisher Autêntica, began to deepen the discussions. Armed with the vast material already mentioned, the project continued with the writing of articles generating discussions about the current teaching method and a possible renewal of it.

Keywords: Trends in Mathematics Education. Training lectures. Degree. Academic Journey.

O INGRESSO NA LICENCIATURA E FORMAÇÃO INICIAL

Este relato foi produzido por estudantes licenciados do curso de Matemática/bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), juntamente com a coautoria do professor e atual coordenador do PIBID na UFT da cidade de Araguaína.

Desse modo, vale ressaltar a importância do curso e da licenciatura de um modo geral, já que o papel do professor está diretamente ligado ao ensino-aprendizagem dos seus alunos, mas não se resume somente a isso. O convívio em grupo, o estímulo à criatividade e o empenho em formar cidadãos críticos também são parte fundamental para o trabalho docente.

Logo, Jacobini e Wodewotzki (2006, p. 73) discorrem que

Considerar outras oportunidades tanto para o crescimento intelectual do estudante como para a sua formação crítica enquanto cidadão presente em uma sociedade altamente tecnológica, globalizada e com forte presença da matemática. Dentre essas oportunidades enfatizamos as de ações sociais e políticas possibilitadas pelo trabalho investigativo inerente à aplicação da modelagem, com a expectativa de que despontam, em todos os atores participantes, novos olhares, quer sobre a matemática e os fatos investigados, quer sobre a realidade social que se encontra ao seu redor.

Portanto, o ingresso na UFT em 2018/2019 por parte dos autores deste trabalho teve grande prestígio pessoal, pois, entendendo a docência e a educação como essenciais na sociedade, o retorno profissional e a gratificação em poder atuar após a formação se torna maior com o passar dos períodos.

Sobre o ingresso na licenciatura e na UFT, Wellyson Junior Sousa Ferreira, um dos autores deste trabalho e atualmente no 7º período, discorre que iniciou sua jornada acadêmica no início de 2019, tornando do sonho de ingressar na UFT, em um curso de renome, uma realidade, e que desde então a cada dia passado, essa jornada vem se consolidando.

Sobre sua inserção na UFT, Kalyta Gabriela Coelho Sousa, uma das responsáveis por este relato, comenta que no ano de 2019 conseguiu uma vaga no curso de Licenciatura em Matemática na UFT pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Foi então onde tudo começou, desde esse tempo até o presente momento enfrentou muitos desafios tanto na sua vida pessoal, quanto na vida acadêmica, coisas que motivaram até sua desistência, porém muitas pessoas ajudaram e, hoje, segue "firme" no sétimo período do curso, onde já têm como bagagem muito aprendizado e crescimento profissional

Pedro Henrique Rodrigues Matos, um dos relatores desse trabalho, acrescenta que no ano de 2019, apesar de enormes problemas pessoais, conseguiu ingressar na UFT. Feito que, naquela época, foi o aluno que tirou a maior nota da redação do ENEM do seu distrito chamado Bielândia e até mesmo do município em geral que constitui a cidade de Filadélfia – TO. Com isso, teve que morar em Araguaína e passou a vivenciar as dificuldades enfrentadas por estudantes brasileiros na árdua busca profissional.

Durante toda a vida tendo frequentado a rede pública de ensino, após ter terminado o ensino médio no Colégio Estadual Guilherme Dourado. Em 2019, o discente Marcos Danilo Moura Barbosa Campos, um dos agentes deste trabalho, foi cursar Licenciatura em Matemática na Universidade Federal do Tocantins. Já nessa fase de sua vida, acredita ele, já ter desenvolvido certa noção acerca da educação e da Matemática como também sobre o cotidiano acadêmico. Agora, iniciando o 7º período, continua confiante nessa caminhada para a conclusão do curso, embora já tenha passado por alguns empecilhos.

Acerca do ingresso no curso de licenciatura na UFT, Jaziel Ferreira De Sousa, um dos escritores deste projeto é atualmente discente do 8º período. Enfatiza que deu

início em sua trajetória acadêmica no segundo semestre do ano de 2018, na qual tinha aspiração ao curso de Matemática, onde optou por realizar desempenhos para ingressar na universidade, no curso de licenciatura em Matemática por se tratar de uma área da educação, na qual tinha maior domínio e curiosidade.

LICENCIATURA E A MODIFICAÇÃO DE SEU CURRÍCULO

No início do segundo semestre do ano de 2019, foi realizada uma atualização no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Tocantins, Campus Cimba que havia sido iniciada em 2014 e somente em 2019 foi finalizada. Essa atualização trouxe novas disciplinas que vieram a substituir algumas outras ou agregar a matriz curricular do curso, tais como Modelagem Matemática e Etnomatemática, que buscam dar ao universitário um acervo intelectual para que ele possa planejar e lecionar aulas de Matemática abordando diferentes fases, contextos e perspectivas, sobretudo apresentar a Matemática como uma ciência que, além de estudar unicamente números e relações de símbolos matemáticos, foi essencial para o desenvolvimento e aprimoramento humano, mostrando assim sua importância para o cotidiano.

Outras disciplinas ganharam uma nova nomenclatura, como por exemplo, Fundamentos da Matemática e Matemática Básica II que passaram a se chamar; Introdução à Lógica e a Teoria dos Números e Trigonometria, respectivamente. Algumas se tornaram optativas, como no caso da disciplina Didática, antes obrigatória na antiga grade.

No entanto, ainda há uma quantidade significativa de disciplinas que trabalham Matemática pela Matemática, comuns no bacharelado. Tais disciplinas muitas vezes não se preocupam com a utilidade direta destas para os futuros docentes, uma vez que eles irão trabalhar em salas de aula do Ensino Médio e Fundamental II, originalmente.

ASPECTOS INICIAIS NO PIBID

O curso de Licenciatura em Matemática é um caminho para a possibilidade da inserção dos acadêmicos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. O programa conta com a participação dos discentes nas salas de aula das

diversas escolas públicas vinculadas ao mesmo, com o intuito de proporcionar experiências de docência, onde busca contribuir efetivamente na formação de futuros professores.

O atual edital foi iniciado no mês de novembro do ano de 2020, com 24 bolsistas e 3 voluntários, além dos 3 supervisores sob gestão do ex-coordenador de área, Sinval de Oliveira. O mesmo teve uma participação ativa nas inscrições dos acadêmicos no PIBID. Posteriormente, sob coordenação do professor Douglas Silva Fonseca, que até então era coordenador voluntário, modificou profundamente as ações de trabalho como por exemplo; o rodízio das equipes nas escolas e com os supervisores(as), além da própria produção na escrita de relatos de experiências e artigos nas participações de eventos na área de formação de professores. O estudo aprofundado sobre as Tendências foi apresentado pelo atual coordenador de área, o qual inseriu no programa palestras relacionadas às Tendências em Educação Matemática uma vez na semana, sendo os ministradores das palestras professores do curso de licenciatura, como também professores convidados, e para mediação os bolsistas pibidianos. O foco principal do coordenador nas palestras do PIBID foi se dedicar efetivamente na formação de senso crítico, bem como formar futuros professores pesquisadores em sala de aula.

PALESTRAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Foram realizadas 8 palestras ao longo do terceiro ciclo, cada uma abordando uma temática diferente, porém todas voltadas para o ensino e aprendizagem da Matemática.

A primeira palestra ministrada pelo professor da Universidade Federal do Estado do Tocantins (UFT), Deive Barbosa, ocorreu no dia 23 de setembro de 2021 e teve como tema, a tendência de TDIC's. O palestrante iniciou falando da importância dessa tendência no ensino e do seu significado, sendo ele, Tecnologia Digital da Informação e Comunicação, ressaltou ainda que toda ferramenta que facilita as ações do dia a dia é uma tecnologia, mas que a tecnologia digital é diferente, pois está mais voltada para a internet. O professor falou um pouco sobre a tecnociência e sua importância nesse meio educacional e digital. A palestra consistiu em entender como a TDIC pode auxiliar o professor e o aluno no processo de ensino e aprendizagem, por isso o palestrante deu destaque a alguns pontos importantes, sendo um deles, os

desafios enfrentados pelo professor ao tentar inserir essa tendência em suas aulas, visto que não só ele, mas também os alunos, têm certas dificuldades ao se adaptar com essas tecnologias. O palestrante mostrou também que apesar dessas dificuldades, as tecnologias podem ser ferramentas essenciais no desenvolvimento de ensino e aprendizagem no âmbito educacional, e no meio matemático, facilitando esse processo.

A segunda palestra ocorreu no dia 23 de setembro tendo como palestrante o professor da UFT, Freud Romão, o qual falou sobre a importância da Tendência; Didática da Matemática, mostrando que o conhecimento matemático pode estar presente em diversas profissões, mas que o professor é quem tem a oportunidade de levar a Matemática e mediar o conhecimento da mesma com as pessoas, por isso é necessário que o docente busque aprofundar seu conhecimento na Matemática para levar um ensino de qualidade ao seu aluno. O palestrante destacou ainda que o professor tem que buscar novas formas de mediar esse conhecimento, e que a didática da Matemática vai auxiliá-lo nesse processo.

A terceira palestra sobre Filosofia da Educação ministrada também pelo professor Freud Romão, aconteceu no dia 30 de setembro de 2021, onde o mesmo falou um pouco sobre essa subárea de conhecimento que se dedica a educação Matemática, e como ela veio evoluindo até se tornar uma disciplina. Seguindo a palestra o professor deu destaque ao fato da Filosofia ser muito necessária e relevante ao processo educacional, pois, pode auxiliar o professor a possibilitar um melhor ensino aos seus alunos, ajudando-o a refletir sobre que tipo de aprendizagem ele está oferecendo aos mesmos. Ao final ele declarou que a filosofia pode despertar o olhar reflexivo e crítico não só do professor, mas também do aluno, assim, o processo de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula evolui de maneira positiva.

A quarta palestra ocorreu no dia 15 de outubro de 2021, tendo como palestrante o professor Arlindo. J. S. Junior, e como tema; os Saberes docentes na aula de Matemática. O palestrante destacou a importância do docente em não só obter saberes matemáticos, mas também saber como levar esses conhecimentos aos seus alunos.

A quinta palestra foi sobre Etnomatemática, e ocorreu no dia 11 de novembro de 2021, e teve como palestrante a professora da UFT, Elisângela Melo. A mesma falou sobre a pesquisa Etnomatemática no Tocantins, ressaltando a riqueza do estado. Comentou ainda que o Brasil é um país com diferentes culturas, e que isso

faz com que a diversidade Matemática seja ampla. Dessa forma é necessário respeitar essa diversidade, destacando que o professor deve ter uma certa delicadeza ao levar o ensino aos seus alunos, justamente por essa divergência de aprendizado e opiniões. Ao final, a professora mostrou algumas de suas viagens para lugares em que ela realizou suas pesquisas de campo, e reforçou novamente que a Etnomatemática é uma área muito importante a ser estudada e trabalhada, tanto na academia quanto no ensino básico.

A sexta palestra ministrada pelo professor da UFT, Adriano Fonseca, ocorreu no dia 11 de novembro de 2021 e teve como temática; Jogos no Ensino de Matemática. O palestrante fez uma introdução histórica de como os jogos começaram a ter aplicações no ensino da Matemática. Durante toda a palestra o professor deu um grande destaque a relevância dos jogos no ensino da Matemática, mas durante sua fala apontou um certo cuidado para que essa aplicação não se torne algo técnico, mas que seja um complemento e ferramenta para a aprendizagem do aluno, por isso, segundo o mesmo, é indispensável que o professor tenha um certo conhecimento no campo da psicologia, pois ele pode conduzir melhor as atividades, atendendo seus alunos conforme suas necessidades e evitando que a aplicação dos jogos no ensino da Matemática não se torne algo competitivo para os estudantes, e sim que, seja uma ferramenta auxiliadora nesse processo.

A sétima palestra ocorreu no dia 02 de dezembro de 2021, onde teve como palestrante a professora do ensino superior, básico e técnico, Misleine Andrade. A mesma discorreu sobre o tema; Investigação nas Salas de Aula, expondo aspectos importantes da aprendizagem. Durante a palestra ressaltou ainda sobre a importância da comunicação em sala de aula, principalmente entre professor e aluno, pois segundo a palestrante, é um fator essencial no processo de aprendizagem. A professora relatou também sobre algumas ações realizadas com seus alunos, onde essas atividades ela pôde dar autonomia a eles. Nesse processo de aprendizagem, os alunos realizaram diversas produções, as quais puderam incentivar o pensamento crítico e investigativo. Nessa palestra, os bolsistas puderam ver como é trabalhar com a tendência; Educação Matemática Crítica, a qual faz com que o aluno possa ter seus sentidos, crítico e investigativo trabalhados.

A oitava palestra ocorreu também no dia 02 de dezembro de 2021, onde teve como palestrante o professor da Universidade Federal do Tocantins, Deive Barbosa. Teve como temática; Modelagem em Educação Matemática, onde o palestrante falou

sobre o princípio da modelagem, apresentando uma situação problema, que ocorreu com um de seus alunos, e que foi resolvido utilizando a modelagem Matemática. Ele falou sobre a diferença entre aplicação e modelagem Matemática, e que é importante investigar o problema antes de resolvê-lo. No geral, o palestrante falou sobre como a Modelagem Matemática é uma tendência importante no ensino e aprendizagem dessa área de conhecimento, e como a mesma auxilia na explicação de determinadas situações, sejam elas do dia a dia, ou problemas mais complexos.

Por fim, com o que foi assistido nas palestras pôde-se perceber que as Tendências em Educação Matemática são necessárias e de suma importância não só na formação docente, mas também no ensino básico, visto que, elas facilitam o processo de ensino e aprendizagem, auxiliando tanto o professor quanto o aluno em suas jornadas educacionais.

Utilizando as concepções de Larrosa Bondía, entendemos a experiência como algo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Dessa forma, este trabalho busca relatar experiências que foram marcantes para os agentes envolvidos.

O projeto das palestras rendeu uma sequência de vídeos sobre a formação de professores que está disponível no canal do YouTube PIBID Matemática UFT. Rendeu também várias resenhas escritas pelos bolsistas sobre as respectivas palestras e posteriormente disponibilizadas no site PIBID.

Desse modo, a sequência de vídeos como também o conjunto de resenhas foram revisitadas e apuradas para a produção deste relato de experiência.

DESDOBRAMENTOS

Após a sequência de palestras sobre as Tendências em Educação Matemática, o coordenador de área seguiu com um novo projeto destinado aos bolsistas. A nova atividade consiste na produção de artigos tendo como principal referencial teórico os livros da Editora Autêntica da coleção Tendências em Educação Matemática.

Os livros são oriundos do professor Douglas e foram destinados a cada um dos pibidianos. Aqueles que não puderam receber, devido às dificuldades de locomoção devido à pandemia da Covid-19, usaram outras fontes para produzirem seus respectivos trabalhos, direcionados a cada uma das Tendências.

Concluindo a etapa de escritas dos trabalhos, eles passarão pela revisão do professor da Universidade. O fruto da atividade acadêmica se dará após a divulgação

destas, para que elas de alguma forma possam contribuir para o desenvolvimento da comunidade e sociedade. A divulgação se dará através das revistas acadêmicas, as quais os artigos serão submetidos ou publicados em um ebook relacionando as experiências do PIBID de Matemática com formação inicial e continuada, um dos grandes objetivos na prática de nosso projeto.

REFERÊNCIAS

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, ANPEd, n. 19, p. 20-28, Abr. 2002.

Canal YouTube PIBID Matemática UFT. Disponível em:
<<https://www.youtube.com/channel/UCjLP7apJOIrU30-P-qho-ZA>>.

JACOBINI, O. R. WODEWOTZKI, M. L. L. Uma Reflexão sobre a Modelagem Matemática no Contexto da Educação Matemática Crítica. **Bolema**, n. 25, p. 71-88, 2006.